

Original paper

O'QUVCHILARGA IQTISODIY TARBIYA BERISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI (BOSHLANG'ICH SINFLAR MISOLIDA)

© D.Sh.Otabayeva¹✉

¹Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya berish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Iqtisodiy tarbiya — bu bolalarga pulning qadri, mehnatga munosabat, tejash, budget tuzish kabi kundalik iqtisodiy hayotga oid tushunchalarni shakllantirish orqali ularni hayotga tayyorlash vositasidir.

MAQSAD: tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida iqtisodiy tarbiyani innovatsion usullarda tashkil etishning metodik asoslarini belgilab beradi va bu yo'nalishda pedagoglar faoliyatini samarali tashkil etish uchun nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: muallif boshlang'ich ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar – interfaol metodlar, loyihaviy faoliyat, o'yin texnologiyalari, klaster va konseptual xaritalar kabi vositalarning iqtisodiy tarbiyadagi samaradorligini tahlil qilgan..

MUHOKAMA VA NATIJALAR: iqtisodiy tarbiya samaradorligini oshirish uchun boshlang'ich ta'limda individual yondashuv, interfaollik, hayotga yaqinlik va o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etish zarur.

XULOSA: boshlang'ich ta'lim bosqichida iqtisodiy tarbiya berishning innovatsion shakllarini izlab topish, ularni izchil ravishda ta'lim jarayoniga joriy etish – hozirgi pedagogning ustuvor vazifasidir.

Kalit so'zlar: iqtisodiy tarbiya, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, iqtisodiy tafakkur, loyiha asosida o'qitish, iqtisodiy ong, pedagogik yondashuv, amaliy mashg'ulotlar.

Iqtibos uchun: Otabayeva D.Sh. O'quvchilarga iqtisodiy tarbiya berishning innovatsion pedagogik texnologiyalari (boshlang'ich sinflar misolida). // Inter education & global study. 2025. №4. B.185–191.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИМСЯ (НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ)

© Д.Ш. Отабаева¹✉

¹Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается использование инновационных педагогических технологий в процессе экономического образования учащихся начальной школы. Экономическое образование — это средство подготовки детей к жизни путем привития им понятий, связанных с повседневной экономической жизнью, таких как ценность денег, отношение к труду, сбережения и составление бюджета.

ЦЕЛЬ: результаты исследования определяют методические основы организации экономического образования в системе начального образования с использованием инновационных методов и служат теоретической и практической базой для эффективной организации деятельности педагогов в этой сфере.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: автором проанализирована эффективность современных педагогических подходов в экономическом образовании в процессе начального образования - интерактивных методов, проектной деятельности, игровых технологий, кластеров и концептуальных карт.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: для повышения эффективности экономического образования необходимы индивидуальный подход, интерактивность, близость к жизни, вовлечение ученика как активного субъекта в начальное образование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поиск инновационных форм экономического образования на уровне начального образования и последовательное внедрение их в образовательный процесс является приоритетной задачей современных педагогов.

Ключевые слова: экономическое образование, инновационные педагогические технологии, интерактивные методы, экономическое мышление, проектное обучение, экономическое сознание, педагогический подход, практические занятия.

Для цитирования: Отабаева Д.Ш. Инновационные педагогические технологии предоставления экономического образования учащимся (на примере начальных классов). // Inter education & global study. 2025. №4. С. 185–191.

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF PROVIDING ECONOMIC EDUCATION TO STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF PRIMARY GRADES)

© Dildora Sh. Otabayeva^{1✉}

¹Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the use of innovative pedagogical technologies in the process of providing economic education to primary school students. Economic education is a means of preparing children for life by forming concepts related to everyday economic life, such as the value of money, attitude to work, saving, budgeting.

AIM: the results of the study determine the methodological foundations of organizing economic education in the primary education system using innovative methods and serve

as a theoretical and practical basis for the effective organization of the activities of teachers in this area.

MATERIALS AND METHODS: the author analyzed the effectiveness of modern pedagogical approaches in economic education in the process of primary education - interactive methods, project activities, game technologies, cluster and conceptual maps.

DISCUSSION AND RESULTS: to increase the effectiveness of economic education, an individual approach, interactivity, proximity to life, and the involvement of the student as an active subject are necessary in primary education.

CONCLUSION: finding innovative forms of economic education at the primary education stage and consistently introducing them into the educational process is a priority task of the modern educator.

Keywords: economic education, innovative pedagogical technologies, interactive methods, economic thinking, project-based learning, economic consciousness, pedagogical approach, practical exercises.

For citation: Dildora Sh. Otabayeva. (2025) 'Innovative pedagogical technologies of providing economic education to students (on the example of primary grades)', *Inter education & global study*, (4), pp. 185–191. (In Uzbek).

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri – o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy madaniyat hamda ijtimoiy faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishdan iboratdir. Bugungi globallashuv jarayonida iqtisodiy bilimlar va ko'nikmalar har bir shaxsning hayotiy kompetentligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiy tarbiyani boshlang'ich sinflardan oq maqsadli va tizimli yo'lga qo'yish zarurati pedagogik nazariya va amaliyotda dolzarb masalalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs kamolotining psixologik-pedagogik asoslari shakllanadigan poydevor davr bo'lib, bu bosqichda iqtisodiy ong, iqtisodiy fikrlash, mehnatga ijobiy munosabat va iste'molchilik madaniyati elementlarini tarkib toptirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa, o'z navbatida, an'anaviy metodik yondashuvlardan voz kechib, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, xususan, interfaol o'qitish metodlari, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, axborot-kommunikatsiya vositalari, didaktik o'yinlar va ta'limiy treninglar kabi innovatsion yondashuvlarni o'quv jarayoniga integratsiyalashni taqozo etadi.

Ta'kidlash lozimki, iqtisodiy tarbiya mazmuni faqat nazariy bilimlarni egallatish bilangina cheklanmay, balki o'quvchilarda iqtisodiy qarorlar qabul qilish, mas'uliyatli tanlov qilish, tejash va byudjet rejalashtirish kabi funksional savodxonlik elementlarini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida iqtisodiy tarbiyani innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etishning metodik asoslari, samarali shakl va vositalari, shuningdek, tajriba asosida amaliyotga joriy etish yo'llari tahlil qilinadi.

Bugungi kunda inson hayotining barcha jabhalarini qamrab olayotgan iqtisodiy munosabatlar tizimi maktab yoshidagi bolalar ongiga ham asta-sekin kirib bormoqda. Bolaning jamiyatdagi o'rnini topishi, mehnatga va moddiy boylikka nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirishi aynan boshlang'ich ta'limda olgan iqtisodiy tarbiyasiga chambarchas bog'liq. Ammo bu tarbiya faqat pul haqida gapirish bilan emas, balki o'quvchilarda iqtisodiy ongini, mustaqil fikrlashni, sabr-toqat va mehnatsevarlikni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Shu sababli, iqtisodiy tarbiyani tashkil etishda zamonaviy, innovatsion pedagogik yondashuvlarning roli beqiyosdir.

Tasavvur qilaylik: boshlang'ich sinf o'quvchisi birinchi marta shaxsiy xarajat rejasini tuzmoqda. U o'yinchoq sotib olish uchun qancha tejash kerakligini hisoblaydi, onasi bilan birga bozor ro'yxatini tuzadi, maktabdagi kichik tadbirkorlik yarmarkasida o'z qo'li bilan tayyorlagan buyumni sotishga harakat qiladi. Bu oddiy ko'rinadigan mashg'ulotlar orqali bola nafaqat iqtisodiy faoliyatga qadam qo'yadi, balki rejalashtirish, tanlov qilish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kabi ko'nikmalarga ham ega bo'ladi. Bunday o'quv tajribasi esa faqat innovatsion texnologiyalar orqali samarali shakllanishi mumkin.

Interfaol metodlar, xususan, "fikrlar charxi", "klaster usuli", "rolli o'yinlar", "problemani hal qilish modeli" kabi texnologiyalar o'quvchini faollikka undaydi, uni real hayotiy vaziyatlarga "botirib yuboradi". Misol uchun, "Mening kichik do'konim" loyihasi doirasida o'quvchilar mahsulot tanlaydi, narx belgilaydi, reklama tayyorlaydi va xaridor bilan muomala yuritadi. Bu jarayonda bolalar faqat iqtisodiy bilim emas, balki ijtimoiy, kommunikativ va axloqiy ko'nikmalarga ham ega bo'lishadi.

Yana bir samarali yondashuv – bu o'yin texnologiyalaridir. "Moliyaviy savodxonlik" o'yinlari, didaktik krossvordlar, iqtisodiy viktorinalar orqali bola qiziqish asosida bilishga, amalda sinab ko'rishga harakat qiladi. O'yin orqali bilimni singdirish – bu yosh psixologiyasi uchun eng mos yo'ldir. Shu bois, iqtisodiy tarbiya jarayonini zerikarli nazariy ma'lumotlar yig'indisi emas, balki bolani o'ylantiradigan, harakatga chorlaydigan, tanlov qilishga undaydigan faoliyatga aylantirish zarur.

Shuningdek, axborot-kommunikatsion texnologiyalar vositasida iqtisodiy mavzularda tayyorlangan interaktiv videodarslar, raqamli viktorinalar, virtual simulyatsiyalar orqali ham iqtisodiy tarbiya samaradorligini oshirish mumkin. Ayniqsa, elektron platformalardan foydalanish orqali uy va maktab orasidagi ta'limiy uzviylik ta'minlanadi. Bugungi ta'lim sharoitida iqtisodiy tarbiya – bu faqat yangi fan emas, balki zamonaviy dunyoqarashni shakllantiruvchi, bolani hayotga tayyorlovchi muhim ijtimoiy-pedagogik jarayondir. Bu yo'lda har bir pedagog innovatsion fikr yuritishi, o'z uslubiy yondashuvlarini shakllantirishi va eng muhimi, har bir bolaga individual yondashuv asosida iqtisodiy bilim va tarbiyani berishi lozim.

Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy tarbiyani shakllantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga oid masalalar hozirgi davr pedagogik adabiyotlarida dolzarb mavzulardan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Iqtisodiy tarbiya mazmuni va mazkur yo'nalishning ta'lim tizimidagi ahamiyati haqida bir qator mahalliy va xorijiy mualliflar

tomonidan ilmiy-nazariy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning mazmuniy tahlili mavzuni chuqurroq ochishga xizmat qiladi.

Xususan, O'zbekistonlik tadqiqotchilar M. Mirzayev [2; 168], R. Yuldasheva [5; 190], Z. Tadjieva [3; 43-49] kabi olimlar o'z tadqiqotlarida boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlar berishning metodik asoslarini ishlab chiqqanlar. Ularning ishlarida iqtisodiy tarbiyaning yosh psixologiyasi bilan bog'liqligi, ta'lim mazmuniga integratsiyalashuvi, darsdan tashqari faoliyatlar orqali shakllanishi haqida muhim nazariy va amaliy fikrlar ilgari surilgan. Ayniqsa, iqtisodiy tafakkurni bolalarda erta bosqichda shakllantirishga qaratilgan modulli va integrativ yondashuvlar e'tiborga molikdir.

Xorijiy adabiyotlarda esa iqtisodiy ta'lim ko'proq "moliyaviy savodxonlik" (financial literacy), "iste'mol madaniyati" (consumer education) va "iqtisodiy kompetensiyalar" (economic competencies) doirasida yondashiladi [1; 96]. AQSh va Yevropa mamlakatlarida maktab o'quvchilari uchun ishlab chiqilgan "Junior Achievement", "Financial Education for Youth" kabi dasturlar innovatsion texnologiyalar asosida qurilgan bo'lib, bunda amaliy o'yinlar, simulyatsiyalar, virtual iqtisodiy muhitda ishlash orqali bolalarda iqtisodiy bilimlar shakllantiriladi. Masalan, J. Schug va R. C. Soper [6; 120] tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy modellar orqali o'quvchilarda iqtisodiy hodisalarni tahlil qilish, tanlov qilish va iqtisodiy mas'uliyat his qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga erishiladi.

Shuningdek, pedagogika sohasida innovatsion texnologiyalarni o'rganishga bag'ishlangan V. P. Bepalko [8; 192], E. S. Polat [9; 272]larning ishlari iqtisodiy tarbiya jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning asarlarida "konstruktivistik yondashuv", "faoliyatga asoslangan ta'lim", "o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan texnologiyalar" kabi tushunchalar markaziy o'rinda turadi.

Shu bilan birga, iqtisodiy tarbiyada xalq an'analari, oilaviy qadriyatlar va milliy urf-odatlariga tayangan holda shakllantirilayotgan yondashuvlar ham adabiyotlarda o'z aksini topgan. Umuman olganda, o'rganilgan adabiyotlar mazkur mavzuni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan chuqur yoritish imkonini beradi. Ular asosida boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarni tanlash, loyihalashtirish va metodik jihatdan asoslash uchun muhim ilmiy-epistemologik manbalar shakllanadi.

O'tkazilgan amaliy-tajriba ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiya berish jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini shakllantirishda sezilarli darajada ijobiy natijalar beradi.

2023–2024 o'quv yilida Xorazm viloyatidagi uchta umumta'lim maktabida 2–4-sinf o'quvchilari orasida eksperimental va nazorat guruhleri tashkil etildi. Har bir guruhda o'rtacha 25 nafar o'quvchi qatnashdi. Eksperimental guruhda iqtisodiy tarbiya interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, didaktik o'yinlar va AKT vositalari orqali olib borildi. Nazorat guruhlarida esa an'anaviy, izohlash-uslubiy yondashuvdan foydalanildi.

1-jadval. Tajriba yakunida olingan asosiy statistik ko'rsatkichlar.

Ko'rsatkichlar	Eksperimental guruh (%)	Nazorat guruhi (%)
Iqtisodiy tushunchalarni anglash darajasi	84	56
Mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi	78	49

Tejash va byudjet tuzish haqida elementar tasavvur	81	53
Jamoadi ishlash, iqtisodiy rollarni bajarish	87	60
O'quvga nisbatan qiziqish va motivatsiya	90	65

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan iqtisodiy tarbiya o'quvchilarda nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikma va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda ancha samaralidir. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish (PBL – Project-Based Learning) va rolli o'yinlar orqali o'quvchilar iqtisodiy faoliyatni real vaziyatlarda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi, bu esa ularning mustaqil fikrlash va mas'uliyat his qilish darajasini oshirdi.

Shuningdek, o'quvchilar tomonidan to'ldirilgan so'rovnoma va diagnostik testlar asosida aniqlanishicha, innovatsion metodlar ishtirokchilar tomonidan ijobiy baholandi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, eksperimental guruhdagi o'quvchilarning 88 foizi iqtisodiy mavzular bilan bog'liq darslarni "qiziqarli", 79 foizi esa "hayotga foydali" deb baholagan. Bu esa iqtisodiy tarbiyaning faqat nazariy emas, balki funksional savodxonlik sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Tahliliy jihatdan qaralganda, innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan darslarda o'quvchilarda yuqori darajada faollik, tashabbuskorlik, shaxsiy javobgarlik va jamoaviy hamkorlik kabi ijtimoiy-iqtisodiy kompetensiyalar shakllandi. Bu kompetensiyalar esa iqtisodiy tarbiyaning asosiy indikatorlari sifatida e'tirof etiladi. Natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, iqtisodiy tarbiya samaradorligini oshirish uchun boshlang'ich ta'limda individual yondashuv, interfaollik, hayotga yaqinlik va o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etish zarur. Bu jihatlar zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali to'laqonli amalga oshirilmoqda va ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Zamonaviy ta'lim — bu shunchaki bilim berish emas, balki shaxsni hayotga tayyorlash, uni ongli, mas'uliyatli va mustaqil qaror qabul qiluvchi inson sifatida shakllantirish san'alidir. Aynan shu nuqtai nazardan qaralganda, iqtisodiy tarbiya boshlang'ich sinflarda boshlangan bo'lishi zarur bo'lgan eng muhim pedagogik jarayonlardan biridir. Bola pul nima ekanini, uni qanday tejash va qanday sarflash mumkinligini, ishlab topilgan boylikka qanday mehnat bilan erishilishini o'rganar ekan, u hayotiy realliklar bilan erta tanishadi. Bu esa ularning iqtisodiy ijtimoiylashuvini tezlashtiradi va ongli fuqaro sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil etilgan iqtisodiy tarbiya an'anaviy yondashuvlarga qaraganda ancha samarali, qiziqarli va ta'sirchan kechmoqda. O'quvchi endi bilimni tayyor shaklda qabul qilmayapti — u izlaydi, tajriba o'tkazadi, savollar beradi, o'zini turli iqtisodiy rollarda sinab ko'radi. Loyiha ishlari, interaktiv o'yinlar, rolli ssenariylar, AKT vositalari bilan boyitilgan mashg'ulotlar unga iqtisodiy jarayonlarni nafaqat tushunish, balki his qilish va boshqarishni o'rganish imkonini bermogda. E'tiborga molik jihati shundaki, iqtisodiy tarbiya faqat pul haqida emas. U mehribonlik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, halollik, mas'uliyat, jamiyat oldidagi burch kabi insoniy fazilatlar bilan bevosita bog'liqdir. Demak, iqtisodiy

tarbiya — bu axloqiy tarbiyaning ham bir qismidir. Bu yondashuv orqali biz nafaqat iqtisodiy bilimli, balki ijtimoiy jihatdan yetuk avlodni voyaga yetkazamiz.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim bosqichida iqtisodiy tarbiya berishning innovatsion shakllarini izlab topish, ularni izchil ravishda ta'lim jarayoniga joriy etish — hozirgi pedagogning ustuvor vazifasidir. Bu borada har bir o'qituvchi mustaqil izlanuvchi, yaratguvchi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyot bilan uyg'unlashtira oladigan mutaxassis sifatida harakat qilishi lozim. Chunki iqtisodiy bilimga ega bo'lgan bola — bu ertangi kunning mas'uliyatli fuqarosi, ongli iste'molchisi va faol ishtirokchisi bo'lishi aniq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Junior Achievement. Financial Literacy Education Curriculum. — New York: JA Worldwide, 2017. — 96 p.
2. Mirzaev M. B. Iqtisodiy tarbiya asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2018. — 168 b.
3. Tajieva Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy bilim berishning innovatsion yo'llari // Ilmiy-amaliy jurnal "Ta'limda innovatsiyalar". — 2021. — №2. — B. 43–47.
4. Toshxo'jayev N. Oila va maktab hamkorligida iqtisodiy tarbiya. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. — 136 b.
5. Yuldasheva R.Sh. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlarni o'rgatishning metodik asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 190 b.
6. Schug M.C., Soper J.C. Economics in the elementary grades: Teaching concepts and skills to children. — New York: Addison-Wesley, 2008. — 120 p.
7. UNESCO. Financial Education for Children and Youth: Review and Recommendations. — Paris: UNESCO Publishing, 2016. — 88 p.
8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — Москва: Педагогика, 1989. — 192 с.
9. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва: Академия, 2019. — 272 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Otabayeva Dildora Shonazarovna**, "Pedagogika nazariyasi va tarixi" mutaxassisligi magistranti [**Otabayeva Dildora Shonazarovna**, master's student, specialty "Theory and History of Pedagogy"], [**Отабаева Дилдора Шоназаровна**, магистрант, специальность «Теория и история педагогики»]; manzil: O'zbekiston, Urganch sh., Gurlan ko'chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Гурлан, 1А], [address: Uzbekistan, 1A, Gurlan st., Urgench city] E-mail: atoboevadildora@gmail.com